

Оруджев Тахир

Кандидат филологических наук, доцент

Институт Фольклора Национальной Академии наук Азербайджана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12800679>**ЭМИН АБИД: ТЕОРЕТИК ФОЛЬКЛОРА, ЛИТЕРАТУРОВЕД И ЖЕРТВА РЕПРЕССИИ**

Orujov Tahir

Candidate of philological sciences, associate professor

Institute of Folklore National Academy of Sciences of Azerbaijan

AMIN ABID: FOLKLORE THEORIST, LITERARIAN AND THE VICTIM OF REPRESSION**Аннотация.**

Эмин Абид был одним из первых теоретиков фольклора, известным литературоведом и поэтом Азербайджана. В Азербайджане его научные труды представляют собой особый этап в развитии теории фольклора и литературоведения. Эмин Абид в Азербайджане считается первым коркудологом.

В статье рассматривается многостороннее художественное и научное творчество Эмина Абида. Отмечается, что ставший жертвой репрессии Эмин Абид в своем творчестве широкое место уделял исследованию таких эпосов, как «Деде Коркут» и «Огузنامه». Эмин Абид в то же время рассматривал историю тюрков и этапы развития слогового размера, а также писал красивые стихи.

Abstract.

Amin Abid was the one of the first folklore theorist, well-known literarian and poet. His works take a special place in the development of folklore theory and literary criticism. Amin Abid is considered the first Gorgud studier of Azerbaijan. In the article it is talked about the scientific and literary creativity of Amin Abid. It is noted that the attention is paid to the studing of the epics such as "The book of Dede Gorgud" and "Oguzname" in the creativity of Amin Abid who was the victim of repression. Amin Abid also wrote beautiful poems dealing with the history of Turks, the development stages of the history of syllabus.

Ключевые слова: Эмин Абид, теоретик фольклора, первый коркудолог, эпос «Деде Коркут», «Огузنامه», репрессия, «Ледяной ад».

Keywords: Amin Abid, folklore theorist, the first Gorgud studier, "The Book of Dede Gorgud", "Oguzname", repression, "Frosty hell"

Эмин Абид (1898-1937) - Ахмедов Эмин Муталлиб оглу был одним из первых теоретиков фольклора в Азербайджане, одним из тех, кто глубоко понял передовые теоретические идеи своего времени, и привнес основные и новые методы исследования в Азербайджанскую фольклористику. Его настоящее имя – Зейналабдин, имя отца – Муталлиб, а фамилия – Ахмедов, но он в мире науки известен как Эмин Абид, а в сфере литературы его псевдоним – Гюльтекин. Он также был критиком, литератором и поэтом. Эмин Абид взял псевдоним «Эмин» в честь М.А.Расулзаде. По материнской линии он был родственником М.А.Расулзаде. По отцовской линии был потомком последнего Бакинского хана - Гусейнгулу-хана. Он в Азербайджане был известен как брат поэта Алиаббаса Музниба, а в Турции как Гюльтекин.

Амин Абид, отец которого был рабочим-каменщиком, а мать давала женщинам уроки Корана, родился в Баку 2 ноября 1898 года в бедной семье. Юный Эмин Абид, житель квартала «Новханилар» недалеко от нынешней станции метро «Низами» в Баку, первое образование получил в гимназии для мальчиков имени Александра III. Большую роль в становлении Эмина Абида сыграл его брат Алиаббас Музниб, талантливый поэт и издатель.

Первые стихи Эмин Абид начал писать в 1912-13 годах, сотрудничал с журналами

«Dirilik/Дирилик», «Məktəb/Maktab», «Ovraqı-nəfisə/Ovraqı-nafisa». В основном он писал стихи и рассказы под псевдонимами «Абид», «Абид Муталлибаде», «Абид Алп Муталлиб оглу». Он сотрудничал с журналами «Dirilik/Дирилик» и «Babayi-Əmir/Бабайи-Амир», в которых его старший брат, поэт-националист Алиаббас Музниб был редактором и издателем. В 1915-16-х годах Э.Абид писал и издавал сатирические стихи и ироническо-сатирические образцы под псевдонимом «Гозгураб» в журнале «Babayi-Əmir/Бабайи-Амир».

В 1918 году, после того как Баку с помощью османских войск был освобожден от захватчиков и стал столицей Азербайджанской Демократической Республики, Эмин Абид уехал учиться в Стамбул. Э.Абид был одним из ста человек, отправленных на учебу в Турцию Азербайджанской Демократической Республикой в 1919 году. Окончив педагогическое училище в Турции, в 1920-1926 годах продолжил обучение на литературном факультете Стамбульского университета.

В студенческие годы он написал монографический труд «История литературы азербайджанских тюрков». Будучи студентом Стамбульского университета, Э.Абид сотрудничал с журналами «Yeni Qafqasiya/Новый Кавказ» и «İstiqlal uğrunda/За независимость», писал стихи против советской власти под псевдонимом «Гюльтекин». С одной стороны, Эмин Абид,

пишущий научные труды, с другой стороны, завоевывает влияние среди азербайджанцев-иммигрантов своими независимыми и националистическими стихами. Во время своих научных исследований в Стамбуле он работает также в библиотеках Газвина, Вены, Будапешта и т.д., защищает научную работу под руководством М.Ф.Копрулузаде. Накануне этого события Эмин Абид знакомится со своей сокурсницей Нафией Ханум в Турции, и между ними складываются искренние любовные отношения. Позже отношения перерастают в брак, и Нафия, по происхождению гречанка, остается верной Амину Абиду до конца его жизни.

Перед тем как его репрессировали Эмин Абид во второй раз побывал в Турции и там написал важные труды, связанные с историей литературы Азербайджана, а также фольклористикой. Он впервые упоминает «Огузнаме» и впервые приводит аллегорическое произведение Физули «Сохбатул Асмар//Спор плодов». Эмин Абид вернулся в Баку в 1927 году, не оставаясь в Турции. Точная причина его возвращения из Турции в Баку не известна. Вернувшись в Баку, Эмин Абид преподавал в педагогическом техникуме, Бакинском Государственном Университете и средних школах. В то время он уже был известным поэтом, писавшим под подписью «Гюльтакин». В то же время Э.Абид выступал в газетах и журналах с литературными и научными статьями об азербайджанском фольклоре, современной и классической литературе, устном народном творчестве (1).

Эмин Абид считается первым исследователем «Книги моего Деда Коркута» в Азербайджане. В его творчестве большое место было уделено изучению таких эпосов, как «Книга моего Деда Коркута» и «Огузнаме». В то же время Эмин Абид вступил в полемику со своими коллегами и выдвинул против них свои контраргументы. Например, Эмин Абид пишет, что Салман Мумтаз упоминает Азери Челеби, как азербайджанского поэта, но на самом деле он является Османским поэтом, и отмечает, что слово азербайджанский используется в качестве названия нации в течение последних десяти лет: «..Сегодня, хотя слово «азери» стало упоминаться в отношении людей живущих в Азербайджане, это слово только в последние десять лет употребляется в этом смысле. Никогда раньше не было, чтобы азербайджанца называли азери».

Он продолжил свои исследования и в результате своих многолетних литературных поисков обнаружил шедевр «Сохбатул-асмар//Спор плодов» великого азербайджанского классика Мухаммада Физули и с комментариями представил его миру науки. Это принесло учёному большую известность среди литературоведов. Статьи Амина Абида охватывают очень интересные темы. Например, в произведении «Огузнаме» Эмин Абид рассказывает об истории тюрков и эпосе «Книга моего деда Коркута». В то

же время он писал об истории силлабического стихосложения, туйугах (четверостиший) Гази Бурханеддина, изучал жизнь таких поэтов, как Фирдовси и Хабиби. Эмин Абид, обладающий обширными научными знаниями, также предоставляет информацию о мани (четверостишие) и баяты в Азербайджане, записывает события о журнале «Молла Насреддин».

Эмин Абид также считается одним из основоположников ахундоведения (исследований по Ахундову) в нашей литературе. Он автор нескольких статей об Ахундове. В этих статьях Эмин Абид затронул вопрос реформы алфавита, борьбы с исламом, а также показал, почему Ахундов был прав в недопонимании между газетой «Әкинчи//Экинчи» и Ахундовым. По мнению Эмина Абида, Ахундов справедливо объяснил Гасан-беку возможность получения образования тремя факторами: финансовой силой, единством, ресурсами (алфавитом). Следовательно, Э.Абид решительно защищает Ахундова в газете «Коммунист». По мнению Эмина Абида, Мирза Фатали – гений XIX века: «Мирза Фатали остается человеком, написавшим больше всего произведений против религии в литературе всех тюркских и татарских народов. Еще нет другого писателя, который займет эту позицию... Мирза Фатали - это огромный мир, который своим творческим гением смог охватить XIX век. В этом отношении мы можем назвать этот век «веком Мирзы Фатали» в истории нашей литературы» (2).

Э.Абид преподавал в литературной семинарии, открытой при Обществе Пролетарских Писателей Азербайджана. В то же время Э.Абид выступил с докладами на темы «Огузнаме» и «Начало азербайджанской литературы» в Бакинском Университете, а также в литературном кружке «Бакинский Дом Образования». Он был одним из ученых, последовательно изучавших богатый материал устной литературы в общетюркском контексте. Эмин Абид боролся против тех, кто хотел разделить общетюркскую литературу и создать локальную литературу, и решительно выступал против них.

Поэт от рождения, Э.Абид с ранней юности писал свободные и силлабические стихи и публиковал их в журналах «Yeni Qafqaz//Ени Кавказ», «Azəri-türk//Азери-тюрк», «Odlu yurd//Одлу юрд» и др. Стихи, написанные им в Турции, были опубликованы отдельной книгой под названием «Buzlu səhənnəm//Ледяной ад» с финансовой помощью политических иммигрантов. В этих стихах, которые он опубликовал под псевдонимом «Гюльтакин», Э.Абид протестовал против жестокой оккупации Азербайджанской Народно-Демократической Республики большевистской армией, депортаций и ссылок в Сибирь, преследований и оскорблений. В то же время в этих стихах чувствуется твердая вера в завтрашний день - день, когда над независимым Азербайджаном будет развеваться трехцветный флаг с полумесяцем и восьмиконечной звездой. Поэтому эти стихи

читались на конференциях и собраниях азербайджанской молодежи, живущей в изгнании, и вдохновляли всех на единение и борьбу. (1, 76)

Э.Абид был одним из первых авторов научных исследований о народных песнях, баяты, ашугском искусстве, образах ашугской поэзии, силлабическом стиле, производных типах, рифме, ритме, повторении сходных звуков, аллитерации, классификации и других поэтических правил. По его словам, история литературы Азербайджана началась с «Книги моего деда Коркута». На этих рассуждениях основан первый том многотомной «Истории азербайджанско-тюркской литературы», написанный Эмином Абидом. «Этот здравомыслящий исследователь азербайджанского фольклора изучает нашу устную литературу в контексте общетюркского и мирового фольклора. Он был подвижником науки, занимался арабскими, персидскими, турецкими, уйгурскими, казахскими, туркменскими, татарскими и т.д. источниками и проводил сравнительно-типологические исследования» (3, 52).

В 1920-х годах Эмин Абид опубликовал в журнале «Дан улдузу» несколько статей, написанных им об эпосе «Книга моего деда Коркута» (4, 8-17). В то время одним из главных достижений азербайджанской фольклористики было изучение эпоса «Книга моего деда Коркута». Он неоднократно отмечал, что эпос имеет энциклопедическое содержание, и за короткий период времени изучил русские, европейские и турецкие источники о «Книга моего деда Коркута». Как мы уже упоминали, Эмин Абид был первым исследователем «Книга моего деда Коркута» в Азербайджане. Он писал: «Деде Коркут – первое произведение азербайджанской литературы в нынешней ситуации. Идею начать историю нашей литературы с «Книги моего деда Коркута» я предложил в 1927 году в Бакинском Университете, Бакинского педагогического техникуме, в 1928 году в литературном кружке Бакинского Дома просвещения, в докладах «Начало азербайджанской литературы» и в работе переданной товарищу Р.Ахундову «История азербайджанско-тюркской литературы» (5, 60).

Профессор П.Эфендиев пишет: «В статьях, посвященных народным песням, сказкам и ашугскому творчеству, Э.Абид высказал важные научные мысли и соображения для своего времени. Надо сказать, что и в его статьях, посвященных нашей народной литературе, встречаются и противоречивые, а порой и неверные мнения. В результате следует сказать, что своими статьями Э.Абид внес значительный вклад в развитие азербайджанской фольклористики в первые годы советской власти» (5, 61; 7).

Заместитель директора сектора Литературы Азербайджанского отделения Академии наук СССР Али Назим, видевший плодотворную научную деятельность Э.Абида, 25 октября 1935 года представил Совету директоров АзФАН такое письмо: «Первоклассный научный сотрудник сектора Литературы Азербайджанского филиала АН

СССР Эмин Абиду предоставляется степень кандидата наук без защиты диссертации. Эмин Абид своей издательской работой и основами своей научной и литературной деятельности в АзФАН, показал себя как честный и внимательный работник, принявший марксистскую методологию. Сектор считает, что работы, представленные в его автобиографии, в частности, работы по М.Ф.Ахундову дают основу для присвоения ему ученой степени в области литературоведения» (18).

После возвращения Э.Абида из Турции его литературная и научная деятельность в Баку в 1927-1937 гг. характеризовалась важными фундаментальными поисками и открытиями. Однако, когда Эмин Абид вернулся в Баку в начале 1927 года, он столкнулся с другим настроением: «Когда он уехал в Стамбул учиться в 1918 году, он увидел подъем национального самосознания, усиление самосознания в народе, пробуждение и признание национальных ценностей. Вернувшись, он обнаружил обратное. Официальные круги пытались разрушить национальные ценности, отдалить народ от его корней и даже преследовать независимых мыслителей. Под именем пролетарского интернационализма, революционной борьбы и строительства социализма стонувшие под колониализмом народы изымались из своей культуры. При осуществлении этой работы были созданы условия для деятельности десятков перьевщиков, отобранных и подготовленных из числа народов. Тем, кто выступал против них, отвечали не разумом, логикой и рассуждениями, а увольнением, преследованием, подавлением, тюремным заключением и расстрелом. Эмин Абид, видя невозможность открытой борьбы в столь сложных условиях, избрал путь научной борьбы. Даже ценой тысячи страданий он раскрыл источники древних и средних веков и попытался их систематизировать (8; 9).

Проф.Б.Ахмедов пишет о репрессиях 30-х годов прошлого века: «Операция «Чистка» была направлена в основном против учителей турецкой литературы, географии и общественного знания. Несомненно, Э.Абид не мог остаться в стороне от этой операции. После этого ему запрещено работать в Баку. Эмин Абид был вынужден работать учителем в Агдашском, Губинском и Агдамском районах в период с 1929 по 1934 год. В эти годы статьи плодотворного ученого редко публикуются в республиканской печати...» (10).

В то время Нафии ханум и Эмину Абиду, которые чувствовали слезку и давление, пришлось пережить очень тяжелые дни. Несмотря на это, Эмин Абид и Нафия ханум мужественно сопротивлялись этому давлению и продолжали свою тайную борьбу.

В 1929 году имя Эмина Абида впервые внесено в «черный список» НКВД. Это отражено в справках КГБ, где говорится о том, что Эмин Абид читал некоторые свои рассказы Нигяр Рафибейли, раздавал студентам привезенные из Турции журналы, прививающие национальные чувства, и

вел националистическую работу. В 1929 году, когда были арестованы члены тайной студенческой организации «Gənc Azər/Юный Азербайджан», имя Эмина Абида также упоминалось в следствии как националист. Эмина Абида выдворили из Баку и отправили работать в регионы - преподавать в средних школах и техникумах.

Таким образом, большевистский режим арестовал Эмина Абида в 1937 году. 16 июня 1938 года помощник начальника 3-го отдела 1-го отделения ДТИ АзССР лейтенант Тевосян и начальник 3-го отдела капитан Мишеряков подготовили справку Эмин Абид Муталлибзаде (Зейналабдин Муталибов) (это его имя и фамилия в документах расследования). В этой справке говорится, что Эмин Абид, родившийся в Баку в 1898 году, во времена Азербайджанской Демократической Республики был отправлен на учебу в Турцию и вернулся оттуда в 1926 году. Во время пребывания в Турции он находился в тесном контакте с жителями и эмигрантами, сотрудничал с журналом «Yeni Qafqaziya/Ени Кавказия», распространявшим антисоветскую информацию. Он ярый пантюркист и контрреволюционный националист.

Любовь Э.Абида к нации, народу, родине обернулась обвинениями в его адрес. Империя беспощадно уничтожила эту великую личность, всем своим существованием связанную с независимостью Азербайджана. В выдержке из протокола следственного дела говорится, что согласно постановлению «Троицы» от 19 октября 1938 года Ахмедов Эмин Абид Муталлибзаде был расстрелян как предатель родины 21 октября 1938 года в 9:30 вечера. (15, стр. 291). Они обвинили его в шпионаже в пользу Турции и пропаганде пантюркизма среди молодежи. Однако у режима не было для этого достаточно фактов и доказательств. Эти факты и доказательства от него пытались получить путем пыток. Эмин Абид до конца стойко сопротивлялся пыткам и отверг обвинения в том, что он был турецким агентом. Несмотря на это, в конце 1937 года его приговорили к смертной казни на основании ложных обвинений. Так оборвалась жизнь этого великого человека в расцвете сил (13).

После ареста и расстрела Эмина Абида Нафия ханум отправилась в Батуми, чтобы вернуться в Турцию. 10 августа 1938 года Нафия ханум, обратившаяся за визой в турецкое консульство в Батуми, была арестована капитаном КГБ армянского происхождения Захаряном. Нафию ханум привезли в Баку и задержали на три года, ее отправили в Сибирь отбывать наказание.

По сравнению с другими репрессированными Эмин Абид был оправдан 21 декабря 1962 года. В связи с этим учёный-исследователь Али Шамиль пишет, что изучение его жизненного пути, исследования и пропаганда его творчества были затруднены: «Поскольку в своем творчестве Э.Абид всегда был против колонизаторов под именем идеологии коммунизма, а в научной деятельности - против тех, кто хотел разделить

общетурецкую литературу и создать локальные литературы» (9;17, с. 6)

М.Э.Расулзаде так вспоминал Э.Абида в своей работе «Современная азербайджанская литература»: «В стихах Гюльтакин мы видим олицетворение настоящей национально-революционной борьбы. Надежда на справедливость борьбы и на то, что она закончится победой, обычно приобретает у Гюльтекин религиозную сущность».

Стих, написанный им по случаю первой годовщины республики, 28 мая 1919 года, на долгие годы стало своеобразной молитвой всех эмигрантов:

Sən bizimsən, bizimsən, durduqca məndə can,
Yaşa, yaşa çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan (2).

Ты наш, ты наш, пока душа в теле,
Да здравствует славный Азербайджан.

В 1929 году в Турции эмигранты из Азербайджана составляют книгу «İstiqal uğrunda/За независимость», состоящую из стихов эмигрантов. Но по известным причинам эта книга не издается. Однако Мирзабала Мамедзаде выделяет из этой книги стихи Гюльтакин (Эмина Абида) и публикует их отдельно под названием «Buzlu Səhənnəm/Ледяной ад».

Проводя исследования в Турции в 2014 году, исследователь Дилгам Ахмед приобретает книгу Э.Абида «Buzlu səhənnəm//Ледяной ад», изданную в 1948 году в стамбульской типографии «Каябал-Гуресин». Эта книга была опубликована на арабском языке в 1929 году и на латыни в 1948 году. Книга стала первой и последней книгой стихов Э.Абида - Гюльтакин. Мирзабала Мамедзаде – один из авторов-эмигрантов, мусаватист, собравший стихи в книгу и написавший предисловие. Мирзабала Мамедзаде писал об Э.Абиде: «Гюльтакин в поэзии стоит во главе выросших в эмиграции моджахедов, которые представляли кровавую войну азербайджанских тюрков против красного русского империализма во имя народа, свободы и независимости. Стихи Гюльтакин, призывающие к свободе и независимости, были опубликованы в сборнике «Yeni Kafkasya/Новый Кавказ», изданном Мамед Эмин-беком в 1923-28 годах» (2).

Как писал Мирза Бала Мамедзаде, в тот период в изгнании были поэты, написавшие стихи о независимости. Но их лидером был Гюльтакин. Его стихи были полностью независимыми стихами против большевизма:

Bolşevik atını sürdü Araza,
Oğulsuz analar batdılar yasa.
Ey əziz qardaşlar, bu il olmazsa
Gələcək il olur viran bolşevik...

Большевик прискакал на Араз,
Бездетные матери утопали в трауре.

Дорогие братья, если даже не в этом году

Но в следующем году большевик будет разгромлен.

После распада СССР, после обретения Азербайджаном независимости в 1991 году жизнь и

творчество Эмина Абида были широко изучены и представлены миллионам читателей.

Литература:

1. Vəliyev, V. Azərbaycan folkloru. Bakı: Maarif, 1985 // Велиев, В. Азербайджанский фольклор. Баку: Просвещение, 1985
2. <https://dilqemehmed.wordpress.com/.../amin-abid-gultekin/>, Dilqəm Əhməd, Fərqlilər, 21 iyul. 2014-cü il.
3. Nəbiyev, A. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı, I hissə. Bakı: 2009 // Набиев, А. Азербайджанская народная литература, часть 1, Баку: 2009
4. Abid, Ə. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı haqqında // «Dan ulduzu» jurnalı, №5, Bakı: 1929, s.8-27 // Абид, Э. Об эпосе «Книга моего Деда Коркута» // журнал «Дан улдузу», №5, Баку: 1929, с.8-27
5. Əfəndiyev, P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Bakı: Maarif, 1981 // Эфендиев, П. Азербайджанская устная народная литература. Баку: Просвещение, 1981.
6. Abid, Ə. Həsə vəzninin tarixi // «Maarif işçisi», 1927, № 3, 4, 6, 7 // Абид, Э. История силлабического стихосложения // журнал «Маариф ишчиси», 1927, № 3,4,6,7.
7. Abid, Ə. Türk xalqları ədəbiyyatında «mani» növü və Azərbaycan bayatılarının xüsusiyyətləri // «Azərbaycanı öyrənmə yolu», 1930, № 4, 5 // Абид, Э. Жанр «мани» в литературе тюркских народов и особенности азербайджанских баяты // «Путь изучения Азербайджана», 1930, №4-5
8. Uğur. Əmin Abid ümumtürk ədəbiyyatını parçalayıb məhəlli ədəbiyyatlar yaratmaq istəyənlərə qarşı dururdu // Xalq səbhəsi, 2011, 14 iyun, s.14 // Угур. Эмин Абид выступил против тех, кто хотел разделить национальную тюркскую литературу и создать локальные литературы // «Народный фронт», 2011, 14 июня, стр.1.
9. Şamil, Ə. Əmin Abid Yunus İmrə haqqında // «Yazı» jurnalı, 2009, №3, s.34-44 // Шамиль, А. Эмин Абид о Юнус Имре // журнал «Письмо», 2009, №3, с. 34-44
10. Əhmədov, B. Bir istiqlal yolçusu. Bakı: 2003, s. 4 // Ахмедов, Б. Путник независимости. Баку: 2003, с.4
11. modern.az/az/news/70973, Qürbətın doğma məzarları: Rəsulzadənin iki misra ilə tanıtıldığı nakam şair Gültəkin kim olub? 28 may, 2015
12. <https://www.yeniavaz.com/...> Əziz Mustafa, Azərbaycan istiqlalının nəğməkarı və Dədə Qorqudun ilk tədqiqatçısı: Əmin Abid, 12-14 noyabr, 2016.
13. www.arazinfo.com > Əziz Mustafa, Azərbaycan istiqlalının nəğməkarı və Dədə Qorqudun ilk tədqiqatçısı: Əmin Abid, 14 noyabr, 2016.
14. MTN-in arxivi. Ə.Abidin istintaq qovluğu. PR-32796 // Архив КГБ. Папка расследования Эмина Абида
15. Qasımov, C. Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet totalitarizmi. Bakı: Nurlan: 2011, 600 s. // Гасымов, Дж. Азербайджанская фольклористика и советский тоталитаризм. Баку: нурлан, 2011, 600 с.
16. <https://dilqemehmed.wordpress.com/.../amin-abid-gultekin/>
17. Sən bizimsən, bizimsən durduqca bədəndə can /Tərtib edənlər: A.Əliyeva, S.Əhmədova, Bakı: 2018, 121 s. // Ты наш, ты наш, пока душа в теле / составители А.Алиева, С.Ахмедова. Баку: 2018, 121с.
18. Şəmsizadə, N. Əmin Abid («İtmiş nəslə uvertüra» silsiləsindən) // Azərbaycan, № 7, s.131-141. Bakı: 2009 // Шамсизаде, Н. Эмин Абид (из серии «Потерянное поколение») / журнал «Азербайджан», №7, с.131-141